

APRIL 27-28, 2023

AVTOMATLASHTIRILGAN BANK TIZIMINING AXBOROT XAVFSIZLIGI
TA'MINLASH MUAMMOLARI

Botirov Fayzullajon Baxtiyorovich¹, Kobiljonov Shuhratjon Nig'matjon o'g'li²

^{1,2}Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, Ta'lim
sifatini nazorat qilish bo'lim boshlig'i

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7901013>

Abstract. This article analyzes the problems of ensuring security in information systems in banking. In the banking sector, the stages of IT development and related IT problems are discussed.

Keywords: Information security, automated banking system, information security event monitoring system, information security tools.

KIRISH

Bank faoliyati inson faoliyatida axborot texnologiyalaridan (AT) foydalanishning eng samarali bo'lgan sohalaridan biridir, chunki banklar tomonidan bajariladigan barcha funktsiyalar to'liq avtomatlashtirilishi mumkin. Avtomatlashtirilgan bank tizimi (ABT) deganda bankning texnologik jarayonini yoki uning bir qismini amalga oshiradigan avtomatlashtirilgan tizim tushuniladi. Shubhasiz, ABTdagi axborot oqimlari harakatidagi har qanday nosozlik yoki ularga kirish qoidalarining buzishilishi bank ishida muammolarga olib kelishi va ular oqibatida qo'shimcha xarajatlarga yoki foydaning qo'ldan boy berilishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli, banklar axborot sohasidagi manfaatlarini himoya qilish maqsadida, axborotni suiste'mol qilish, firibgarlik, muhim operatsiyalarni buzish va konfidensial ma'lumotlarni (KM) ruhsatsiz oshkor qilish holatlariga yo'l qo'ymaslik uchun axborot tizimlari xavfsizligini ta'minlash bo'yicha kuchaytirilgan choralarni qo'llamoqda. Agar bank bunday tahdidlarga yetarlicha e'tibor bermasa, ertami-kechmi uning ABT tizim xavfsizligi buziladi. Bunday holda, tijorat banki duch keladigan qiyinchiliklar boshqa kredit tashkilotlarini tezda qayta moliyalashtirish liniyalarini yopishga majbur qilishi yoki mijozlarni o'z depozitlarini qaytarib olishga yoki qayta tiklamaslikka undashi mumkin, bu esa likvidlik inqirozini keltirib chiqarishni sekinlashtirmaydi. Ilgari noma'lum tahdidlar va zaifliklar sonining doimiy ravishda ko'payishi natijasida axborot tizimlarida axborotni himoya qilish vositalari (AHQV) soni ortishiga olib kelgan edi. Bu AHQVdan axborot xavfsizligi buzilganligi to'g'risida olingan ma'lumotlarni tezkor qayta ishlash muammosiga olib keladi. Bunday qayta ishlashni qo'lda amalga oshirish juda qiyin yoki imkonsizdir, shuning uchun ushbu maqsadda axborot xavfsizligi hodisalarini monitoring qilish tizimi deb nomlangan avtomatlashtirilgan yoki avtomatik tizimlar qo'llaniladi [1, 2].

Bank faoliyatidagi axborot tizimlarida xavfsizlikni ta'minlash.

ABT texnologik jihatdan ma'lumotlarni qayta ishlash va saqlashni markazlashtirish printsipligiga asoslanadi. Ma'lumotni quyi qatlamlardan o'tkazishda ishlov berish faqat ma'lumotlarni markaziy qatlam uchun zarur va tushunarli shaklga o'tkazish orqali amalga oshiriladi. Bir xil darajadagi ob'ektlarning o'zaro ta'siri ko'pincha qabul qilinishi mumkin emas deb hisoblanadi - tijorat ma'lumotlariga oid barcha so'rovlar markaziy tizimda qayd etilishi kerak. ABT ko'p darajali ierarxik tizim bo'lib, odatda funktsional xususiyatlar bilan ajralib turadigan va bitta moliyaviy yadro atrofida birlashtirilgan va yagona dasturiy ta'minot va apparat platformasida ishlaydigan yagona texnologik kalitda ishlab chiqarilgan modullardan iborat. Har

bir modul bank faoliyatining funktsional sohalaridan birining dasturiy va axborot modelidir, masalan, kreditlar, depozitlarni hisobga olish modullari va boshqalar.

Odatda tasniflash ABT yo‘naltirilgan banklar hajmi va AT texnologik darajasiga ko‘ra amalga oshiriladi [3]:

Banklar hajmiga ko‘ra quyidagilarga ajratiladi:

1. Yuqori samarali mikroprotessor tizimlaridan foydalangan holda bankning asosiy filialida bank xizmatlarini ko‘rsatishga yo‘naltirilgan va qimmat kommunikatsiya platformalari, terminal tizimlari va tarmoqlaridan foydalangan holda banklarni ko‘plab filiallari bilan bog‘laydigan yirik banklar uchun mo‘ljallangan ABT;

2. Tizimning aniq yadrosini o‘z ichiga olmaydigan va bank xodimlarining avtomatlashtirilgan ish o‘rinlarini birlashtirgan LANga ega bo‘lgan o‘rta banklar uchun mo‘ljallangan ABT;

3. LANga ulangan shaxsiy kompyuterlardan foydalanadigan kichik banklar uchun mo‘ljallangan ABT.

Bozorda taklif etilayotgan ABTlar hisoblash vositalariga qo‘yiladigan talablar va narxiga ko‘ra o‘rta va kichik banklar uchun mo‘ljallangan.

Texnologik darajaga qarab ABT ning olti avlodi ajralib turadi [4].

1. Avtonom shaxsiy kompyuterlar: operatsion tizimi MS DOS, ma’lumotlar bazasini boshqarish tizimlari (MBBT) - FoxPro, Clipper, texnologiyaning asosiy elementi - buxgalteriya yozuvlari, ma’lumotlarga bog‘liq bo‘lmagan yoki biroz bog‘langan avtonom AIO‘lar, kompyuterdan kompyuterga ma’lumot almashish disklar orqali;

2. Tarmoqqa ulangan shaxsiy kompyuterlar: operatsion tizimi MS DOS, LAN operatsion tizimi - Netware Novell, MBBT-FoxPro, Clipper, Clarion, texnologiyaning asosiy elementi - buxgalteriya hisobi; serverdagi fayllar orqali ma’lumotlar bilan bog‘langan avtonom AIO‘; fayl-server texnologiyasi;

3. Tarmoqqa ulangan shaxsiy kompyuterlar: operatsion tizimi LINUX, Windows, LAN operatsion tizimi-NetWare Novell, Windows, MBBT-Btrieve yozuvlar menejeri asosida ishlab chiqarish, texnologiyaning asosiy elementi buxgalteriya yozuvlari, ayrim hollarda hujjatlar; ma’lumotlar bilan bog‘liq va funktsiyalar bilan biroz bog‘langan avtonom AIO‘lar, fayl-server texnologiyasidan mijoz-server texnologiyasiga o‘tish;

4. Tarmoqqa ulangan shaxsiy kompyuterlar: operatsion tizimi LINUX, Windows, LAN operatsion tizimi - Netware Novell, Windows, MBBT-professional relyatsion tarmoq; texnologiyaning asosiy elementi buxgalteriya yozuvlari (kamdan-kam hollarda), hujjat, bitim; ma’lumotlar va ba’zan funktsiyalar bilan bog‘liq avtonom AIO‘lar, ikki darajali mijoz-server texnologiyasi;

Mijoz - bu ma’lum bir foydalanuvchining ishlashi uchun mo‘ljallangan dasturlar to‘plami. Server deganda esa ko‘p sonli foydalanuvchilar bir vaqtning o‘zida funktsiyalari va imkoniyatlaridan foydalanadigan dasturiy ta’minot tushuniladi.

5. Bir nechta server ilovalariga ega taqsimlangan tarmoqdagi shaxsiy kompyuterlar: operatsion tizimi Windows, UNIX, LINUX, LAN operatsion tizimlari - ko‘p vazifali, ko‘p foydalanuvchili operatsion tizimlar; MBBT - professional relyatsion tarmoqlar; texnologiyaning asosiy elementi hujjat yoki bitim; ma’lumotlar va LAN ichidagi funktsiyalar bilan chambarchas

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE
“DIGITAL TECHNOLOGIES: PROBLEMS AND SOLUTIONS OF PRACTICAL
IMPLEMENTATION IN THE INDUSTRY”**

APRIL 27-28, 2023

bog‘liq bo‘lgan, taqsimlangan tarmoq doirasidagi ma’lumotlar yuzasidan unchalik bog‘liq bo‘lmagan mantiqiy AIO‘lar, uch darajali mijoz - server texnologiyasi;

6. Geterogen tarmoq muhiti: MBBT - ochiq interfeysga ega bo‘lgan professional munosabatlar (yoki bir nechta turli xil ma’lumotlar bazalari); texnologiyaning asosiy elementi hujjat (kamroq tarqalgan) yoki bitim; ma’lumotlar va funktsiyalar bilan chambarchas bog‘liq bo‘lgan komponent texnologiyasidan foydalangan holda dinamik ravishda shakllangan mantiqiy AIO‘lar.

Agar bank axborot xavfsizligi tahdidlariga yetarlicha e’tibor bermasa, ertami-kechmi uning ABT xavfsizligi buziladi. Buning oqibatlarini keng miqyosda namoyon bo‘ladi. Shunday qilib, tijorat banklari duch keladigan qiyinchiliklar (va agar ular jiddiy bo‘lsa, albatta ma’lum bo‘ladi) boshqa kredit tashkilotlarini tezda qayta moliyalashtirish liniyalarini yopishga majbur qilishi yoki mijozlarni o‘z hissalarini qaytarib olishga yoki qayta tiklamaslikka undashi mumkin, bu esa likvidlik inqirozini keltirib chiqaradi. Hozirgi vaqtda ABTda axborot xavfsizligi bank faoliyati xavfsizligi tizimining eng muhim elementlaridan biri hisoblanadi.

Axborot texnologiyalari rivojlanish darajasiga qarab bank sektoridagi axborot xavfsizligi muammolarining evolyutsiyasini 1.1-jadvalda ko‘rish mumkin [5].

1.1-jadval

Bank sohasida AT rivojlanish bosqichlari va ularga tegishli AT muammolari.

Foydalaniladigan AT	Axborot xavfsizligi muammolari
Kompyuter yordamida ishlov berish (disklar)	Zararkunanda dasturiy vositalarni tizimdan aniqlash murakkabligi. Yuqori intellektual baryerlar. Murakkab hujumlar
Kompyuter yordamida ishlov berish (USB fleshkalar)	
Bo‘limlarni avtomatlashtirish	ABT uchun kirishlar ko‘p. Zararkunanda dasturiy vositalarni aniqlash texnik jihatdan mumkin, ammo qiyin. Buzg‘unchilarning muvaffaqiyatli hujumlari uchun tizim komponentlarini bilish yetarli.
Maxsuslashtirilgan ABT	
Integratsiyalangan ABT	Ko‘p sonli zararli kirish nuqtalari. Malakali ABT xodimlari tahdidning haqiqiy manbai hisoblanadi.
Elektron xizmatlarni rivojlanishi	Zararkunanda dasturiy vositalarni kirishni boshqarish qiyin. Ko‘plab intellektual bo‘lmagan huquqbuzar (mijoz) va xodimlar mavjudligi. Ichki buzg‘unchilarning imkoniyatlari ortib borishi. Oddiy samarali hujumlarni ham amalga oshirish imkoniyati mavjudligi.

Axborot xavfsizligi tahdidlarini aniqlagandan so‘ng, ABTni ulardan himoya qilish uchun tegishli choralarni ko‘rish kerak. Shu munosabat bilan tijorat bank sohasida axborot xavfsizligini ta’minlashning ko‘p jihatlari xalqaro va mahalliy standartlar bilan tartibga solinadi.

Shunday qilib, qonuniy tomondan ichki nazorat tartib-qoidalariga, biznes jarayonlarini tashkil etishga, shu jumladan, bir qator jiddiy talablarni qo‘yadi. Tijorat banklari faoliyatini

tartibga soluvchi meyoriy hujjatlar, bank operatsiyalarining shaffofligi va nazorat qiluvchilarning mustaqilligini ta'minlashga qaratilgan bo'lishi kerak. Ko'p jihatdan bunga kompaniyaning moliyaviy hisobotlari bilan bog'liq ma'lumotlar saqlanadigan va qayta ishlanadigan ATni himoya qilish orqali erishiladi.

REFERENCES

1. Дрозд А. «Обзор SIEM-систем на мировом и российском рынке». URL: https://www.anti-malware.ru/analytics/Technology_Analysis/Overview_SECURITY_systems_global_and_Russian_market.
2. Заложнев А. Разработка и сопровождение банковских информационных систем. Подходы и принципы / Заложнев А., Пахомов С., Черкунов Л. // Риск: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция, 2015. - № 1. - с.248-251.
3. Нейтрализация негативного влияния факторов уязвимости национального банковского сектора: монография / О.И. Лаврушин, под ред. и др. - Москва: КноРус, 2018. - 175 с.
4. Обеспечение безопасности полного жизненного цикла АБС — адекватный ответ на «новый вектор» информационных атак. URL: <https://journal.ib-bank.ru/post/360>
5. Свинцицкий А., Сердюк В. «Основные векторы атак на банки». URL: https://www.dialognauka.ru/upload/BIS_03_2017_Serdiouk_Svintsitskiy_Banks_attack_vectors.pdf
6. ATM AND POS SECURITY GUIDE. URL: https://media.kaspersky.com/en/business-security/enterprise/Kaspersky_Embedded_Systems_Security_Whitepaper_ENG.pdf